

TA'QIB ETAR BIR UZUN SOYA

Shavqiy Xalilov,

*Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti
Jurnalistika va O'zbek filologiya fakulteti talabasi*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20338336>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston xalq shoiri Hamid Olimjonning xalq og'zaki ijodiga bo'lgan muhabbati va unga qo'shgan hissasi, folklor oldidagi xizmatlari e'tirof etilgan. Hamid Olimjon va Navoiy masalalari qisqacha yoritilgan. Shoirning she'riy namunalari yangidan tahlilga tortilgan. Hamid Olimjonga doir ilmiy tadqiqotlar yodga olingan. Shu bilan birgalikda, Hamid Olimjonning o'zbek adabiyotida tutgan o'rni va ahamiyati hozirgacha ham yo'qolmaganligi ta'kidlab o'tilgan.

Kalit so'zlar: Hamid Olimjon, baxshichilik, Fozil Yo'ldosh o'g'li, "Kuychining hayoli", "Do'mbiramning maqtovi", Hamid Olimjon va Navoiy, "Mardlik, va do'stlik dostoni", Hamid Olimjon va Naim Karimov, Hamid Olimjon va Zulfiya Isroilova, Hamid Olimjon va sovet adabiyoti, Hamid Olimjon va o'zbek adabiyoti.

Abstract. This article explores the deep passion for folklore held by Hamid Olimjon, the People's Poet of Uzbekistan, and highlights his invaluable contributions to the field. It examines his dedication to preserving folk oral traditions and briefly discusses the literary connection between Hamid Olimjon and Alisher Navoi. Furthermore, the article provides a fresh analysis of the poet's lyrical works and revisits significant scholarly research dedicated to his life and legacy. Ultimately, it emphasizes that Hamid Olimjon's role and influence in Uzbek literature remain as vital and relevant today as ever.

Key Concepts: Hamid Olimjon, the art of bakshi (folk singing), Fozil Yuldosh oghli, "The Singer's Dream" ("Kuychining hayoli"), "Praise of my Dombra" ("Do'mbiramning maqtovi"), Hamid Olimjon and Navoi, "The Tale of Courage and Friendship," Hamid Olimjon and Naim Karimov, Hamid Olimjon and Zulfiya Isroilova, Hamid Olimjon and Soviet literature, Hamid Olimjon and Uzbek literature.

Аннотация. В данной статье рассматриваются любовь и глубокий интерес народного поэта Узбекистана Хаида Алимджана к устному народному творчеству, а также его вклад в развитие фольклора и заслуги перед народной словесностью. Кратко освещаются вопросы, связанные с творческим наследием Алишера Навои и их отражением в научных и литературных исследованиях. Поэтические образцы Хаида Алимджана подвергаются новому научному анализу. Также упоминаются исследования, посвящённые личности и творчеству поэта. Наряду с этим подчёркивается, что место и значение Хаида Алимджана в узбекской литературе сохраняют свою актуальность и в настоящее время.

Ключевые понятия: Хаид Алимджан, бахшичество, Фазыл Юлдаш оглы, «Мысли певца», «Похвала моей домбре», Хаид Алимджан и Алишер Навои, «Дастан о мужестве и дружбе», Хаид Алимджан и Наим Каримов Хаид Алимджан и Зульфия Исраилова, Хаид Алимджан и советская литература, Хаид Алимджан и узбекская литература.

Kirish. O'zbekiston xalq shoiri, dramaturg, tarjimon, olim, bahor va baxt kuychisi Hamid Olimjon 1909-yil 12-dekabrda Jizzaxda tavallud topgan. U bolaligidan folklor namunalaridan va namoyondalaridan ilhom olib ulg'aygan. Ajoyib adabiy davralarda hozir-u nozir bo'lib, katta-katta ustozlardan keraklicha saboqlar olgan. Jamoat ishlarida ham jonkuyarlik ko'rsatgan...

Hamid Olimjon 1935-yilda Fozil Yo‘ldosh o‘glidan “Alpomish” dostonini yozib oladi va Pinkovskiya berib, rus tiliga tarjima qildiradi va shu orqali jahonga olib chiqadi, tanitadi. Shoir yuqorida aytganimizdek, baxshilar bilan yoshligida ham va keyinchalik ham umri davomida hamkor va qarddon bo‘ladi. U hatto ba’zi bir yozuvchi-shoirilar bilan baxshilarning ijodiy muloqotini yo‘lga qo‘yish ishlarini ham uddalagan. Hamid Olimjon tashabbusi bilan Fozil Yo‘ldosh o‘g‘li, Muhammadqul Jomrod o‘g‘li Po‘lkan, Islom shoir Nazar o‘g‘li hamda Bola baxshi Abdullayev Respublika yozuvchilar uyushmasiga a‘zo sifatida qabul qilingan. Shoir ularning ijodiy faoliyatini qo‘llab-quvvatlash maqsadida shaxsiy kotiblar biriktirgan, asarlarning nashr etilish jarayonini muvofiqlashtirgan hamda ijodiy faoliyatini izchil kuzatib, tegishli mulohazalar bildirgan.

Adabiyotlar tahlili. Hamid Olimjon o‘z ijodida baxshilarni e‘tirof va tarannum etib kelgan. Fikrimizning isboti o‘laroq, Abdulla shoir Nurali o‘g‘liga bag‘ishlab yozilgan “Do‘mbiraning maqtovi” she‘rini misol qilib ko‘rsatishimiz mumkin. Hamid Olimjon bu she‘rda o‘zining folklorga bo‘lgan kuchli va iliq muhabbatini namoyon qiladi. Shoirni ham jo‘shqinlantirgan, dostonlarning mag‘zini hazm qilishga, qalbiga bir umrlik cho‘g‘ solgan ovoz bu do‘mbiraning ovozi edi. Garchi Hamid Olimjon baxshi bo‘lmasada, begona va notanish tuyg‘ularni kuylamaydi. O‘sha davrda do‘mbira hattoki xalq ruhiyatini oziqlantiruvchi mardlik, jasurlik xissini uyg‘otuvchi vosita ham bo‘lib kelgan. Shoir: ko‘zlarimning nuri bo‘lgan do‘mbiram, yuragimning jo‘ri bo‘lgan do‘mbiram, qulligimda cho‘ri bo‘lgan do‘mbiram, yovlarimga bo‘ri bo‘lgan do‘mbiram, dushmaning go‘ri bo‘lgan do‘mbiram kabi misralar bilan o‘ta samimiy va zalvorli g‘oyani ilgari suradi. She‘rning bir joyida:

Ming o‘rgilib tole topgan elimdan,
O‘tirganda so‘ri bo‘lgan do‘mbiram.

der ekan hamjihatlik, hamfikrlilik, birdamlilikni va xalq og‘zaki ijodining insonlar qalbiga ko‘chib o‘tishida do‘mbira ko‘prik vazifasini o‘tab berishini nazmiyona oshkor qiladi.

1936-yilda yozilgan “Kuychining xayoli” nomli baxshi Fozil Yo‘ldoshga bag‘ishlangan she‘ri ham poetik jihatdan ancha puxta, shuning bilan birga xalq poeziyasining badiiy ruhiga mos shaklda bitilgan. Xayol – shoirning, baxshining, umuman insoniyatning muhim va maxfiy qurolidir. Bunga ilmiy yondashadigan bo‘lsak, xayol (fantaziya) — inson ongida ilgari idrok etilmagan, tajribada uchramagan narsa va hodisalarning yangidan yangi obrazlarini mavjud tasavvurlar negizida hosil qiluvchi o‘ziga xos oliy psixik jarayondir. U faoliyatni modellashtirish, ijodkorlik, kelajakni rejalashtirish va psixologik farovonlikni ta‘minlashda, shuningdek, stressni boshqarishda muhim kognitiv mexanizm vazifasini bajaradi.

Hamid Olimjon: “ Bu xayol so‘ngsizdir, osmon kabi keng,
Bu xayol tugamas hech hali beri.

Uning boyliklari umrlarga teng,
Hamon belgisizdir boshlagan yeri
U sira to‘xtamas, toshar doimo,
Qilib bo‘larmikin uni hech bayon?
Cho‘llarda darbadar, tog‘larda tanho,
Har kecha yangi sir bo‘ladi ayon...
So‘zsiz hikoyalar, eng buyuk sirlar,
Birdan tilga kelar daryoday toshib,
Yuzlab qabilalar, o‘nlab asrlar
Uning osmonidan o‘tar adashib...” [8.116]

deb yozganda ko‘p toomonlama haq edi. Hamid Olimjonning nafaqat shoir tafakkur va muhabbat kuychisi hamda inson qalbning nozikliklarini ko‘ra biluvchi ruhshunos ekanligi shundan ma‘lum bo‘ladi. Shoir she‘riga folklorning jozibasini o‘zining uslubida singdiradi.

“Kuy ko‘pdir alamlar butun bir olam,
Uni tashuvchilar yashar sahroda,
Kuylarda qaqshaydi faqirlik va g‘am,
Kuyning tinglovchisi haydaydi poda.”

Deb yozishiga yetarlicha izohlar berishimiz mumkin. Masalan, jadidchilar qatori baxshilarning qadrsizlanishi va ularni qatl qilish chora tadbirlarining zimdan yo‘lga qo‘yilganligidir. Bundan tashqari aholini ilmdan ko‘ra mehnat ishlariga haddan ziyod jalb qilinganligining ifodasini ochiqdan ochiq bo‘lmasada pinhonan anglab olishimiz qiyin emas.

“Sahroni qoplagan elning shoiri,
Qolib ketdi cho‘lda bekitob.”

Degan bu ikki misrada ham fikrimiz ancha ravshan tortadi.

“Kuy aytar bulutlar ichidan inson,
Kuy kerak mardona, juvon hayotga,
Kuy aytar lochinlar o‘lkasi – osmon
Ota, qo‘shiq aytgan yetar murodga!

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur yakuniy to‘rtlikga ham Hamid Olimjon shiddatli ruh beradi. Hattoki, biroz muddatga chuqur o‘ylantiradi ham...

Kuy, qo‘shiq, she‘r, doston yaxlitligicha folklori tashkil qilib berishini unutmasligimiz kerak.

Shoir folklorona qarashlarini, shoirlik mahoratini “Muqanna” dramasiga jo etadi. Xalq og‘zaki ijodida mardlik timsollarini eshitib, fahmlab o‘sgan shoir Muqanna obrazi asosida buni qayta gavdalantiradi. Shunday yozadi:

“Olovni yoq, olovni yoq
Volidayi muhtaram

Bugun men ham olovga qo‘shilaman,
Bugun men ham mangulik o‘t bo‘laman.”

Garchi bu asar ham turlicha talqin qilinsada, mardlik, dadillik, vatanvarparlik g‘oyasida yozilgan.

Hamid Olimjon 1934-37-yillarda Til va adabiyot institutida faoliyat yuritadi. Bu ham uning folklorshunos va navoiyshunos olim bo‘lib shakllanishida bevosita zamin yaratadi. Hamid Olimjon o‘zining sinchkov va mehnatsevar folklorshunosligi “Farhod va Shirin haqida” “Navoiy va zamonamiz”, “Adabiyot va xalq”, “Mardlik, muhabbat va do‘stlik dostoni” kabi ilmiy tadqiqotlarida yaqqol bilinib turadi. “Mardlik, muhabbat va do‘stlik dostoni” ilmiy maqolasi “Alpomish”ga bag‘ishlangan. “Bu maqolada bir qator o‘rinli va o‘lmas fikrlar dalillab ochib beriladi. “Alpomish” dostonining tarixiy rivojlanishi va bugungi kundagi holini variantdoshlarini umumturkiy, umuminsoniy jihatlarini e‘tibor markaziga, tahlil tarozisiga tortadi.

O‘zbek xalqining til boyligini aks ettirgan bu katta doston bizning filologlarimiz “jo‘qchi” (qipchoqlar) deb yuradigan shevada aytilgandir. Shuning uchun uni ishlab bosmaga tayyorlaganda dostonni keng o‘quvchilar omassiga yaqin va tushunarli bo‘lgan adabiy tilda berishni, dostonidagi “jo‘qchilik” unsurlaridan voz kechishni afzal ko‘radi.

Tahlillar va natijalar. “Alpomish”ni do‘stlik dostoni deb ta’riflar ekan, Alpomish o‘zbek va Qorajon esa qalmoq bo‘lsada, Alpomish musulmon, Qorajon esa butparast bo‘lsada, lekin shunga qaramasdan ikki millat farzandlari o‘rtasida bir umrlik do‘stlik munosabatlarining paydo bo‘lish, murod-maqсадiga yetguncha oxirigacha birga kurashish sahnasini eslab, eslatib o‘tadi. Hamid Olimjon tadqiqotdagi muhabbat masalasiga to‘xtalib, Alpomish va Barchin o‘rtasidagi muhabbatni eng real va eng teng insoniy tuyg‘ular majmuyi deb hisoblaydi. Yo‘l-yo‘lakay “Alpomish” dostonini “Yo‘lbars terisini yopingan botir” dostoni bilan turli nuqtayi nazarda qiyoslaydi. Hamid Olimjon folklorshunos sifatida jon kuydirib, keskin, dolzarb taklif va g‘oyani o‘rtaga tashlaydi: “Bizning yozuvchilarimizga folklorni bilish qanchalik zarur ekanligini “Alpomish” ko‘rsatur. O‘zbek adabiyotini yuksaltirish, uning tilini xalq tili qilish, soda va chuqur qilish va nihoyat, umuman aytganda, o‘zbek sovet adabiyotini chin ma’noda xalqchil qilish uchun folklorning ahamiyati buyuk bo‘lur.”

“Shodiyona”, “Yigitlarni frontga jo‘natish”, “Xat”, “Bo‘l omon”, “Qishloq qizi” kabi she’rlarida ham folklor an’analari ta’siri yaqqol seziladi. Ushbu asarlarda xalqona ifoda vositalari ustuvor bo‘lib, ularning barchasini umumiy uslubiy birlik birlashtirib turadi.

“Xat” she’riga diqqatimizni qarataylik.

Daxshat bilan bir o‘taman
Tepasidan burgutday,
Yomg‘ir kabi o‘q yog‘dirdsam

To'kiladi u tutday.
Yuragini yashin kabi,
Doim yorib o'taman,
Daryo bo'lib toshamanu
O'z qarimga yutaman...

Yo bo'lmasa she'rni davomida uchraydigan quyidagi qatorlarga e'tibor bering.

Hisob emas hujum chog'i,
Quyosh kabi qizmasa.
Nafasimdan olov purkab,
Yov safini buzmasam...

Hamid Olimjon 1944-yil 3-iyulda kutilmaganda bu olamni erta tark etadi, lekin undan bizga yetarlicha adabiy meros qoldi va o'zbek adabiyotiga xizmat qilib kelyapti. Shoir bir she'rida o'zi go'yo bashorat qilgan edi:

Jismimiz yo'qolur, o'chmas nomimiz,
G'alaba to'yida bo'lurmiz biz ham.
Aziz do'stlar bilan uchrashib xandon,
Qadrdon ellarga qo'yarmiz qadam...

Haqiqatdan ham shoir biz bilan birga hamon qalblarda, yodlarda yashayapti. Uning she'riyati, dostonlari O'zbekiston yoshlariga sevgi-muhabbat, mardlik, kuch-qudrat hissini ulashyapti.

Hamid Olimjon qisqa umri davomida insoniyatga munosib xizmat qilishga astoydil intildi. Bolaligidan adabiyot gulshanining bo'yidan mast bo'lib kelgan shoir keyinchalik o'z ijodi bilan ham ko'plarni sarhush qiloldi. Hamid Olimjon o'zbek adabiyotining serqirra vakili. Hamid Olimjon uchun o'z zamonasining qaltis va noqulayliklari ijodni erta yakunlashiga yetarli bo'lmadi. Chunki u irodali, iste'dodli, tadbirkor va yorug' kelajakka sidqi dildan ishongan, hayotni serjilo ranglarda ko'ra olgan shaxs edi:

“Kezar edim, meni tinmayin
Ta'qib etar bir uzun soya
Bilmadimkim, bormidir ishi,
Yo istarmi aytmoq hikoya.”

Xulosa. Hamid Olimjonning folklarga muhabbati va hurmati cheksiz edi. Shu sabab folklor ham uning ijodiy faoliyatini bezab berdi. Hamid Olimjon dadil, dovyurak tadqiqotchi ham edi. U 1937-yil Moskvadagi nutqlarining birida:“Yassaviy orginal shoirdir” degan edi. Qolaversa, Navoiy ijodida jahon adabiyoti namoyondalaridan qolishmaslik borligini ta'kidlardi. Dostonchiligimizning qiyin bir davrida unga dastyor, ehtimol, qalqon ham bo'ldi. Mir Alisher Navoiyning 500 yillik to'yining bosh tashabbuskorlaridan biri hisoblanadi. Jamiyatni uyg'onishga hamda faollikka chorlab

o‘tdi. Uning “O‘qish va o‘rganish qiyinchiliklari”, “Yozuvchilarimizning saviyasini ko‘taraylik” kabi maqolalarida yuqoridagi fikrimizning naqadar to‘g‘riligini ko‘rishimiz mumkin. Shoir Hamid Olimjon “Xayolingla o‘tadi tunlar” she‘rining quyidagi ikki misrasida xuddiki hayotiy xulosasini biz avlodga ko‘z- ko‘z qilgandek:

“Aytib berchi, shuncha sevganlar
Bo‘lganmikan mencha baxtiyor?”

Biz ham mulohazamizning yakunida Hamid Olimjon har taraflama omadli va baxtiyor ekanligini aytmqchimiz, xolos.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Alisher Navoiy. Xamsa. – Toshkent: Fan, 2006.
2. Alpomish: o‘zbek xalq qahramonlik dostoni. – Toshkent: Sharq, 2010.
3. Azimov S. Tanlangan asarlar. – Toshkent: O‘zSSR davlat nashriyoti, 1951.
4. Karimov N. Hamid Olimjon. – Toshkent: Yosh gvardiya, 1979.
5. Mirzayev T. O‘zbek folklori. – Toshkent: Tafakkur bo‘stoni, 2020.
6. Mirzayev T. Baxshilar. – T/: 1975.
7. Pushkin. Yevgeniy onegin. – T/: 2024.
8. Hamid Olimjon. Tanlangan asarlar.:Toshkent-1951.